

Số lượt download chương trình bayesvl tăng mạnh trong tháng 1-2024

AISDL Team

Ngày 1-2-2024

Tháng đầu năm 2024 chứng kiến mức tăng rất đáng kể số lượt download chương trình máy tính *bayesvl* của AISDL chạy trên R và Stan. Đồ thị của RDocumentation (CRAN) dưới đây cho thấy hình ảnh bước nhảy khi có dữ liệu của tháng 1-2024.

NEW YEAR NEW SKILLS 50% Off Unlimited Data & AI Learning **50% OFF** Buy Now >

RDocumentation Search all packages and functions Learn R

bayesvl (version 0.8.5)

Visually Learning the Graphical Structure of Bayesian Networks and Performing MCMC with 'Stan'

Description

Provides users with its associated functions for pedagogical purposes in visually learning Bayesian networks and Markov chain Monte Carlo (MCMC) computations. It enables users to: a) Create and examine the (starting) graphical structure of Bayesian networks; b) Create random Bayesian networks using a dataset with customized constraints; c) Generate 'Stan' code for structures of Bayesian networks for sampling the data and learning parameters; d) Plot the network graphs; e) Perform Markov chain Monte Carlo computations and produce graphs for posteriors checks. The package refers to one reference item, which describes the methods and algorithms: Wuong, Guan-Hoang and La, Viet-Phuong (2019) The 'bayesvl' R package, Open Science Framework (May 18).

MONTHLY DOWNLOADS

431

VERSION	LICENSE
0.8.5	GPL (>= 3)
ISSUES	PULL REQUESTS
1	0
STARS	FORKS
20	3

REPOSITORY <https://github.com/sahpa/bayesvl>

Lịch sử download qua 12 tháng của chương trình *bayesvl*. (Truy cập: 1-2-2024; <https://www.rdocumentation.org/packages/bayesvl/versions/0.8.5>)

Cụ thể, với 431 lượt download trong tháng 1-2024, chương trình *bayesvl* cho thấy mức tăng +164% so với tháng 12-2023. Số lượt tải về tháng 1-2024 cao hơn +96% so với mức trung bình hàng tháng của năm 2023.

Một lý do khả dĩ có thể giải thích là mức độ quan tâm sử dụng phương pháp BMF Analytics tăng lên, và nhiều người tận dụng kỳ nghỉ cuối năm để sử dụng thử. Tuy nhiên, đây chỉ là phán đoán mang tính chủ quan. Cũng có thể do lý thuyết mindsponge đã được chú ý hơn chăng?!

Dù thế nào thì với mức tăng tốt của tháng 1, tổng số lượt tải về của *bayesvl* trong giai đoạn từ tháng 7-2021 đến tháng 1-2024 đạt tổng cộng 9568. Phòng nghiên cứu AISDL đã có thể nhìn thấy mốc 10K trong tương lai không xa nữa.

References

- [1] La, V. P., & Vuong, Q. H. (2019). bayesvl: Visually learning the graphical structure of Bayesian networks and performing MCMC with 'Stan'. <https://cran.r-project.org/package=bayesvl>
- [2] Vuong, Q. H., Nguyen, M. H., & La, V. P. (Eds.). (2022). *The mindsponge and BMF analytics for innovative thinking in social sciences and humanities*. Walter de Gruyter GmbH.
- [3] Vuong, Q. H. (2023). *Mindsponge Theory*. Walter de Gruyter GmbH.